

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНЫХ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕЧЕНИ**Ганжиев Ф.Х., Хамдамов Б.З.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Разработанная и экспериментально обоснованная модель травмы печени, дает возможность комплексной оценки, включающая в себя количественную, поведенческую и морфологическую, что является принципиальным при выборе препарата для местного гемостаза. При этом на основании проведенных исследований доказано что, BloodSTOP IX продемонстрировал наименьшую агрессивность и наибольшую биосовместимость.*

***Ключевые слова:** травма печени, местный гемостаз, морфология*

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF LOCAL HEMOSTATIC AGENTS IN TRAUMATIC LIVER INJURIES**Ganjiev F.Kh., Khamdamov B.Z.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** The developed and experimentally substantiated model of liver injury enables a comprehensive assessment, including quantitative, behavioral and morphological, which is fundamental when choosing a drug for local hemostasis. At the same time, based on the studies conducted, it was proven that BloodSTOP IX demonstrated the least aggressiveness and the greatest biocompatibility.*

***Key words:** liver injury, local hemostasis, morphology*

ЖИГАР ТРАВМАТИК ЖАРОҲАТЛАРИДА МАҲАЛЛИЙ ГЕМОСТАТИК ВОСИТАЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ**Ганжиев Ф.Х., Хамдамов Б.З.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Жигар шикастланишининг ишлаб чиқилган ва экспериментал асосланган модели маҳаллий гемостаз учун дори танлаишда асосий бўлган миқдорий, хулқ-атвор ва морфологик, шу жумладан, ҳар томонлама баҳолаш имконини беради. Шу билан бирга, ўтказилган тадқиқотларга асосланиб, BloodSTOP IX энг кам тажовузкорлик ва энг юқори биомослашувни намоиши этганлиги исботланган.*

***Калим сўзлар:** жигар шикастланиши, маҳаллий гемостаз, морфология*

e-mail: faruh7370@gmail.com, xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

Актуальность. Травматические повреждения печени занимают одно из ведущих мест среди жизнеугрожающих абдоминальных состояний в экстренной хирургии, являясь основной причиной внутрибрюшных кровотечений. По современным данным, летальность при тяжелых формах таких повреждений достигает 20-30%, особенно при сочетанной травме, массивной кровопотере и развитии шока (1,3,5).

Эволюция подходов к хирургической тактике при травмах печени в последние десятилетия привела к отходу от обширных резекций в пользу органосохраняющих методик, включая применение современных местных гемостатических агентов (2,4,6) Тем не менее, несмотря на разнообразие доступных средств, остается неразрешенным вопрос обоснованного выбора гемостатического препарата в зависимости от морфологического субстрата травмы, характера кровотечения и вероятности билиарного компонента (7,9).

Морфологические исследования последних лет показывают, что ряд широко применяемых агентов, особенно на основе окисленной целлюлозы, может вызывать агрессивную тканевую реакцию с формированием коагуляционных некрозов, воспалительной инфильтрации, билиарной экстравазации и субкапсулярного фиброза (8,10). Особенно уязвимыми в этом контексте являются участки печени, анатомически связанные с билиарным деревом, где повреждение ткани и желчное пропитывание могут существенно осложнить течение послеоперационного периода (3,11).

С другой стороны, ряд агентов, обладающих выраженной начальной адгезией, высокой гибкостью и способностью к равномерному расправлению, демонстрируют морфологически мягкий и физиологичный тип репарации, сопровождающийся равномерной грануляцией и отсутствием билиарной агрессии (4,7). Немаловажным критерием выбора местного гемостатического средства является и его операционная управляемость: легкость укладки, степень прилипания к раневой поверхности, устойчивость к дыхательным экскурсиям печени, а также необходимость дополнительной компрессии (3,5,8).

Применение средств, не требующих фиксации, позволяет снизить длительность вмешательства и минимизировать повторные кровопотери, особенно в условиях лапароскопических операций и нестабильного гепатопэтичного поля (2,9,10).

Несмотря на наличие исследований, посвященных сравнению отдельных гемостатических средств, подавляющее большинство из них не учитывает морфологические последствия их применения, ограничиваясь клиническими и операционными параметрами. В результате отсутствует алгоритм, учитывающий не только кровоостанавливающие свойства препарата, но и его влияние на тканевую регенерацию, риск билиарных осложнений и морфологическую стабильность.

Таким образом, разработка системного подхода к сравнительной оценке местных гемостатических средств, основанного на совокупной характеристике гемостатической эффективности, операционных параметров и морфологических изменений, представляет собой актуальную и практически значимую задачу. Реализация такой модели позволит обосновать выбор оптимального препарата при травмах печени, минимизировать риски осложнений и повысить воспроизводимость хирургического результата.

Цель исследования. Изучение эффективности различных местных гемостатических средств при травматических повреждениях печени

Материал и методы. Проведенное клинко-экспериментальное исследование позволило объективно оценить эффективность различных местных гемостатических средств при травматических повреждениях печени, а также обосновать алгоритм их рационального выбора. Работа опиралась на сопоставление клинических данных 44 пациентов, госпитализированных по поводу повреждения печени, и экспериментальных наблюдений на 80 лабораторных животных с моделируемыми травмами.

В клинической части исследования пациенты были распределены на контрольную (n=23) и основную (n=21) группы, сопоставимые по возрасту, полу, типу повреждения (тупая травма - 63,6%, резаная - 36,4%), характеру кровотечения и объему гемоперитонеума. Частота венозного и смешанного кровотечений составила 65,9%, что отражает высокую гемостатическую нагрузку. Поражения V и IV сегментов печени преобладали (до 26,1% случаев), а в 29,5% случаев выявлялось желчеистечение, требующее подбора препаратов, устойчивых к билиарной агрессии. Частота III степени геморрагического шока не превышала 6,8% в обеих группах, что позволило избежать системных искажений в анализе гемостаза. Экспериментальная модель включала 10 серий на 80 крысах линии Вистар (возраст 10-12 недель, масса тела 260-320 г), с равномерным распределением по типу повреждений (тупая или резаная травма) и применяемому препарату: Surgicel[®], TachoSil[®], Biatravm[®] и BloodSTOP IX. Наблюдение проводилось на 3, 7 и 14 сутки с макро- и микроморфологической верификацией. Для контроля естественной регенерации без вмешательства были сформированы две дополнительные контрольные серии (n=16).

В экспериментальной части исследования была реализована воспроизводимая модель повреждения печени, охватывающая оба клинически значимых варианта травмы - тупую и резаную, с последующим применением местных гемостатических средств различной природы. Всего в опыт включено 80 лабораторных животных, равномерно распределенных по 10 сериям, что обеспечило симметрию наблюдений. Принципиальным отличием данной модели явилось сопоставление морфологических изменений в динамике (3, 7 и 14 сутки) не только между препаратами, но и с контрольными сериями, в которых аппликация средств не осуществлялась. Это позволило объективно оценить влияние каждого препарата на ход воспалительно-репаративных процессов, а также выявить признаки ускоренной или замедленной регенерации, мацерации тканей, желчного пропитывания, коагуляционного некроза и фиброобразования.

Результаты морфологического анализа послужили основой для построения корреляционной модели, сопоставляющей клинически значимые параметры (длительность кровотечения, устойчивость гемостаза, необходимость повторной аппликации) с тканевыми характеристиками зоны повреждения. Применение полуколичественной системы оценки позволило выявить статистически достоверные взаимосвязи между выраженностью коагуляционного некроза и затяжным характером гемостаза, между зрелостью грануляционной ткани и отсутствием повторных аппликаций, а также между

интенсивностью воспалительной инфильтрации и нестабильностью гемостатического эффекта. Коэффициенты корреляции Пирсона варьировали от $r=-0,45$ до $r=0,63$ при уровне значимости $p < 0,05$, что подтверждает аналитическую состоятельность модели.

Таким образом, полученные в эксперименте данные обеспечили не только доказательную базу для сравнительной оценки местных гемостатических средств, но и позволили обосновать морфологические критерии их эффективности в зависимости от характера травмы. Эти результаты стали основой для перехода к клинической апробации предложенного алгоритма выбора препарата, адаптированного под условия экстренной хирургии печени.

Характеристика методов исследования: Для проведения экспериментальной части исследования использованы беспородные белые крысы линии Вистар, полученные из сертифицированного вивария Бухарского государственного медицинского института. Все животные были клинически здоровыми самцами, возрастом 10-12 недель, с массой тела от 260 до 320 г на момент начала эксперимента.

Содержание животных осуществлялось в индивидуальных клетках на стандартной подстилке, при свободном доступе к воде и гранулированному корму, в условиях контролируемой температуры (22 ± 2 °C), влажности (55-65%) и светового режима (12-часовой цикл освещения).

До начала манипуляций все животные проходили недельный карантинный период и визуальное клиническое обследование на предмет исключения скрытых заболеваний и внешних дефектов. Эксперименты проводились в условиях естественной световой активности в утренние часы, в специально оборудованной операционной при виварии, с соблюдением требований по асептике. Все действия осуществлялись в соответствии с международными принципами гуманного обращения с лабораторными животными (Декларация Хельсинки, 2011) и были одобрены локальным биоэтическим комитетом Бухарского государственного медицинского института (протокол № 18 от 23.01.2021 года).

В зависимости от типа моделируемого повреждения все животные были распределены на две основные экспериментальные группы: с воспроизведением тупой травмы печени и с формированием резаного ранения печени. Каждая из этих групп, в свою очередь, подразделялась на четыре подгруппы в соответствии с используемым местным гемостатическим средством: Surgicel[®], TachoSil[®], Biatravm[®] и BloodSTOP IX.

Общая численность животных в эксперименте составила 80 крыс: по 32 на каждую модель повреждения с применением препаратов и по 8 для 2-х контрольных серий. Все вмешательства выполнялись по единому стандарту, с соблюдением идентичных условий анестезии, хирургического доступа и гемостатического протокола, отличавшихся лишь видом применяемого препарата.

В ходе эксперимента было сформировано 10 последовательных серий, каждая из которых включала по 8 лабораторных животных. Серии различались как по типу воспроизводимого повреждения печени, так и по используемому гемостатическому средству.

1-я серия включала крыс с моделированием тупой травмы печени, в зоне повреждения применялся препарат Surgicel[®].

2-я серия также представляла модель тупой травмы, но с использованием TachoSil[®].

3-я серия соответствовала той же модели травмы с применением отечественного гемостатического средства Biatravm[®].

4-я серия завершала блок тупых повреждений и предусматривала аппликацию препарата BloodSTOP IX.

5-я серия включала животных с воспроизведением линейной резаной раны печени, на которую накладывался Surgicel[®].

6-я серия соответствовала аналогичной резаной ране печени, но с использованием TachoSil[®].

7-я серия предполагала аппликацию Biatravm[®] на резаную поверхность.

8-я серия завершала структуру эксперимента и предусматривала применение BloodSTOP IX при резаной ране печени.

Для верификации морфологических изменений, обусловленных не только травмой, но и действием гемостатических препаратов, была сформирована отдельная контрольная группа животных (9-я – 10-я серия), которым после моделирования травмы печени не проводилась аппликация гемостатического средства. Данные животные наблюдались по тем же срокам (3, 7 и 14 сутки) и проходили ту же процедуру забора материала и морфологической оценки. Это позволило установить фоновый уровень воспалительной и репаративной активности, а также определить естественную динамику заживления в отсутствие лекарственного воздействия.

Такое построение обеспечило симметричную модель исследования, при которой каждый препарат тестировался в условиях как тупого, так и резаного травматического повреждения печени, что

позволило провести не только внутригрупповой, но и межгрупповой сравнительный анализ гемостатической эффективности и морфологических последствий применения каждого средства.

Моделирование повреждений печени проводилось под общим инъекционным наркозом. В качестве анестетика использовалась смесь ксилазина (10 мг/кг) и кетамина (80 мг/кг), вводимая внутримышечно в заднюю конечность. После наступления хирургической стадии наркоза животное укладывалось на спину на стерильное операционное поле. Шерсть в эпигастральной и правой подреберной области тщательно выбривалась, кожа обрабатывалась раствором хлоргексидина 0,05% в три этапа с последующим наложением стерильного доступа. Выполнялся продольный разрез кожи длиной 2,5-3 см, мягкие ткани тупо и остро расслаивались, обеспечивая доступ к печени, при этом операционное поле обрабатывалось без применения прижигающих растворов.

В моделях тупой травмы печени (1-4-я серии) использовалась стандартизированная методика: на обнаженную поверхность V или IV сегмента правой доли печени вертикально воздействовали цилиндрическим грузом массой 50 г, свободно падающим с высоты 20 см через направляющую трубку. Эта энергия ($\approx 0,1$ Дж) обеспечивала воспроизводимое паренхиматозное повреждение с образованием разможенной гематомы и диффузным венозным или капиллярным кровотечением. В случаях, когда наблюдалось сквозное разрушение паренхимы, разрыв капсулы с обильным истечением крови и невозможностью остановки кровотечения в течение 10 минут, животное исключалось из серии как не соответствующее модели по степени тяжести.

В моделях резаной раны печени (5-8-я серии) применялась техника создания линейного контролируемого дефекта: скальпелем №11 под прямым углом наносился продольный разрез длиной 5 мм и глубиной 2 мм в проекции V сегмента печени. Линия разреза проходила параллельно капсуле, вызывая капиллярное и сочащееся кровотечение без артериального компонента. Повреждение ограничивалось субкапсулярным слоем и не сопровождалось разрушением сегментарных сосудов. Дефекты с признаками повреждения желчных протоков, центральных вен или объемом кровопотери, превышающим 0,5 мл, также служили основанием для исключения животного из эксперимента ввиду несоответствия критериям модели.

После выполнения моделирования и аппликации гемостатического препарата наблюдение за животными осуществлялось в течение трех сроков: на 3, 7 и 14 сутки после операции. Каждый срок включал равное количество животных из всех серий, что обеспечивало симметрию выборки и возможность сопоставления ранней, промежуточной и поздней фаз морфологической репарации. В день забора материала животные выводились из эксперимента методом передозировки наркоза с последующей верификацией летального исхода. Забор печени производился в пределах зоны повреждения вместе с прилежащими тканями и краями аппликации препарата.

Оценка результатов включала как макроскопическое, так и микроскопическое исследование. Макроскопически регистрировались: форма и консистенция раны, цвет тканей, наличие желчеистечения, степень прилегания гемостатического материала, признаки отторжения или мацерации. Также фиксировались объем остаточного кровотечения и наличие спаек. Образцы фотографировались до и после вскрытия капсулы.

Микроскопическое исследование проводилось на серийных парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. Изучались следующие параметры: наличие и объем коагуляционного некроза; выраженность воспалительной инфильтрации; желчное пропитывание или билиарные гранулемы; наличие грануляционной ткани и ее зрелость; капсулярная реакция и перисинусоидальный фиброз; признаки завершенной регенерации.

Дополнительно оценивалась адгезия препарата, необходимость повторной аппликации, устойчивость гемостаза и наличие остаточной кровопотери (по объему пропитки операционного поля в первые 3 минуты после аппликации). Все наблюдения документировались и сопоставлялись с клинико-функциональными параметрами, включая длительность кровотечения, зафиксированную секундомером от момента травмы до устойчивой остановки визуального кровотечения.

Таким образом, в рамках экспериментального исследования была реализована стандартизированная модель повреждения печени, включающая два варианта травмы в виде тупой и резаной раны с возможностью воспроизведения клинически значимых сценариев кровотечения. Равномерное распределение животных по сериям, соблюдение единых условий травмирования и применения гемостатических препаратов обеспечили высокую воспроизводимость получаемых результатов. Сформированная модель послужила надежной основой для последующего анализа морфологических изменений, клинико-экспериментальных сопоставлений и формирования алгоритма выбора оптимального местного гемостатического средства.

Результаты и их обсуждение. В условиях моделирования тупой травмы печени установлено, что препарат BloodSTOP IX обеспечивал достижение окончательного гемостаза в минимально возможные сроки, составлявшие менее одной минуты. Полученные значения достоверно отличались от аналогичных показателей при использовании традиционных препаратов. Уровень кровопотери в серии с применением BloodSTOP IX оставался самым низким среди всех групп, а необходимость повторной аппликации отсутствовала, что позволило квалифицировать данный препарат как устойчивый к технической нестабильности операционного поля.

Анализ поведенческих характеристик при тупой травме показал различия в степени адгезии препаратов, необходимости фиксации и продолжительности задержки действия. Препараты на основе окисленной целлюлозы требовали обязательной компрессии и демонстрировали среднюю или нестабильную адгезию при контакте с влажной поверхностью. Biatravm[®] фиксировался без внешней поддержки, однако в ряде случаев сопровождался локальными тканевыми изменениями в зоне соприкосновения. BloodSTOP IX сочетал немедленную фиксацию, равномерное распределение и минимальное смещение при механическом воздействии.

В модели резаной раны печени на фоне линейного и анатомически ровного дефекта установлены различия в устойчивости аппликации и плотности прилегания материалов. Surgicel[®] и TachoSil[®] демонстрировали склонность к скручиванию и отслаиванию краев в течение первых минут после нанесения. При их использовании возникала необходимость в дополнительной компрессии, что снижало воспроизводимость эффекта. Biatravm[®] удерживал форму, но требовал равномерного наложения. BloodSTOP IX обеспечивал стабильное сцепление без дополнительного вмешательства, проявляя устойчивость даже при дыхательных экскурсиях органа.

На фоне аппликации препаратов в условиях капиллярного и смешанного кровотечения выявлены различия в задержке действия. Surgicel[®] и TachoSil[®] активировались в течение 1,5-2 минут, что требовало длительного контакта с тканью. Biatravm[®] проявлял эффект в пределах одной минуты. BloodSTOP IX достигал визуального эффекта гемостаза в течение 20-30 секунд, что позволяло в кратчайшие сроки стабилизировать кровотечение и перейти к следующему этапу вмешательства.

В макроскопическом анализе зоны аппликации на 3 сутки наблюдались различия по плотности прилегания, цвету ткани, наличию мацерации и отека. При применении Surgicel[®] и TachoSil[®] регистрировались участки с локальной отслойкой краев и зонами мутного инфильтрата. В серии с Biatravm[®] отмечались признаки начального втяжения капсулы. BloodSTOP IX сохранял визуальную целостность прилегания, с минимальными признаками краевой гиперемии и без мацерации.

Микроскопически на 3 сутки фиксировалась стадия острого воспалительного ответа. В зонах применения традиционных средств наблюдались массивные отеки, коагуляционный некроз, билиарная экставазация и деструкция эпителия желчных протоков. В препаратах Biatravm[®] определялись признаки активации соединительнотканного компонента и желчного стаза. При использовании BloodSTOP IX зона повреждения сохраняла балочно-синусоидальную структуру, инфильтрация имела умеренный характер, без признаков желчного пропитывания и выраженного некроза.

На 7 сутки в серии с препаратами Surgicel[®] и TachoSil[®] визуально определялись серо-желтые наложения на капсуле печени с признаками спаечного процесса. У Biatravm[®] отмечалось формирование локальных втяжений и плотной субкапсулярной зоны. Применение BloodSTOP IX сопровождалось сохранением гладкой поверхности без признаков сращений, с минимальными изменениями цвета и структуры раневого поля.

Гистологически на 7 сутки в сериях с традиционными средствами продолжала доминировать фибробластическая реакция, характеризующаяся отложением коллагена, формированием тяжелой и локальным нарушением балочной структуры. Biatravm[®] провоцировал утолщение грануляционной ткани и перисинусоидальный фиброз. На фоне BloodSTOP IX сохранялась рыхлая организация грануляционной ткани, умеренная лимфомакрофагальная инфильтрация и полноценная капиллярная васкуляризация.

На 14 сутки установлена стадия завершающей регенерации. Surgicel[®] и TachoSil[®] формировали участки грубого фиброза, зоны капсулярного утолщения, втяжения и, в отдельных случаях, кальцификаты. Biatravm[®] вызывал выраженный субкапсулярный рубец, сопровождавшийся деформацией поверхности. BloodSTOP IX обеспечивал формирование тонкой соединительнотканной прослойки с сохранением архитектоники и нормальной васкуляризации.

На фоне применения BloodSTOP IX на 14 сутки не выявлено признаков желчного раздражения, билиарной гиперплазии или макрофагальной инфильтрации. Отсутствие остатков материала, минимальная капсулярная реакция и сохранение формы гепатоцитов указывали на заверченный морфогенез с отсутствием признаков поздней агрессии.

Сравнительный морфологический анализ выявил закономерности: Surgicel® и TachoSil® были ассоциированы с ограниченными воспалительными реакциями и фиброзом. Viatram® демонстрировал тенденцию к ускоренному рубцеванию, сопровождавшемуся нарушением балочной структуры. BloodSTOP IX обеспечивал мягкий морфогенез, с постепенным формированием зрелой, но физиологичной грануляционной ткани.

Формирование грануляционной ткани на фоне BloodSTOP IX происходило по типу замещающего восстановления, при котором сохранялся микроциркуляторный каркас, не наблюдалось массивного некроза или инфильтративного разрушения. Это обусловило благоприятные условия для последующей ремоделировки ткани и уменьшения вероятности спаечного процесса.

Межмодельный анализ (тупая травма и резаная рана) показал, что на всех сроках наблюдения BloodSTOP IX демонстрировал сопоставимые морфологические показатели, что позволило оценить его универсальность в условиях повреждений с различной биомеханикой. При этом в условиях тупой травмы эффективность сохранялась на фоне венозного пропитывания, а при резаной ране печени в присутствии капиллярного и билиарного компонентов.

В качестве критических параметров оценки были выбраны четыре группы признаков: выраженность воспалительного ответа, динамика грануляционной ткани, степень фиброза и наличие желчного компонента. По всем указанным критериям BloodSTOP IX продемонстрировал наименьшую агрессивность и наибольшую биосовместимость. Это позволило использовать его морфологический профиль как опорную точку для последующего клинического этапа.

Таким образом, проведенные исследования подтвердили, что комплексная оценка, включающая в себя количественную, поведенческую и морфологическую, является принципиальной при выборе препарата для местного гемостаза. Полученные экспериментальные результаты обеспечили достаточную доказательную базу для перехода к клинико-аналитическому синтезу.

Разработанная и экспериментально обоснованная модель травмы печени, дает возможность комплексной оценки, включающая в себя количественную, поведенческую и морфологическую, что является принципиальным при выборе препарата для местного гемостаза. При этом на основании проведенных исследований доказано что, BloodSTOP IX продемонстрировал наименьшую агрессивность и наибольшую биосовместимость, тем самым приводя к снижению средней продолжительности госпитального этапа комплексного лечения травм печени.

Выводы:

1. При моделировании тупой травмы печени установлено, что препарат BloodSTOP IX обеспечивает наименьшее время гемостаза, минимальный объем кровопотери и полное отсутствие необходимости повторной аппликации, превосходя по этим параметрам традиционные средства (Surgicel®, TachoSil®, Viatram®). Полученные данные подтверждают его высокую гемостатическую активность и техническую стабильность в условиях диффузного венозного кровотечения.

2. В модели резаной раны печени препарат BloodSTOP IX продемонстрировал наивысшую степень исходной адгезии, минимальную задержку действия и устойчивость к смещению без необходимости компрессии. Это позволило достичь быстрого гемостаза даже на гладкой и малоструктурированной поверхности, что делает данный препарат предпочтительным при линейных капиллярных повреждениях.

3. Морфологическая оценка зоны аппликации показала, что BloodSTOP IX во всех сроках наблюдения (3, 7 и 14 сутки) вызывает умеренную воспалительную реакцию, не сопровождающуюся коагуляционным некрозом, билиарной инфильтрацией или выраженным фиброзом. Препарат обеспечивал восстановление балочно-синусоидальной структуры и сохранял тканевую архитектуру, что свидетельствует о его высокой биосовместимости по сравнению с другими средствами.

Список литературы:

1. Башегурова Е.В., Гайфиева Л.Н., Стяжкина С.Н. Проблематика лечения травмы брюшной полости при ДТП. // Modern Science. – 2022. – №5–2. – С. 30–33

2. Воронцов А.К., Ольшевский А.А., Корсаков А.В. и др. Разработка прогностической модели повреждений печени // Актуальные проблемы медицины. – 2024. – Т. 47. – №3. – С. 418–434

3. Гуца Т.С., Капустина А.Н. Сравнительный анализ методов гемостаза при травмах печени // Сборник материалов конф. – Гродно, 2021. – С. 491–492

4. Чубарян К.А., Грошилин В.С., Лукаш Ю.В. Возможности улучшения результатов хирургического лечения пациентов с тяжёлыми травмами печени. // Политравма. – 2024. – №3. – С. 19–27

5. Шапкин Ю.Г., Малахов С.В., Панов Е.В. и др. Тампонирование в хирургическом лечении тяжелых повреждений печени // Политравма. – 2020. – № 1. – С. 18–22.
6. Brigode W, Adra A, Capron G, Basu A, Messer T, Starr F, Bokhari F. The American Association for the Surgery of Trauma (AAST) Liver Injury Grade Does Not Equally Predict Interventions in Blunt and Penetrating Trauma. *World J Surg.* 2022 Sep;46(9):2123-2131. doi: 10.1007/s00268-022-06595-w.
7. Cadili A, Gates J. The Role of Angioembolization in Hepatic Trauma. *Am Surg.* 2021 Nov;87(11):1793-1801. doi: 10.1177/0003134820973729
8. Petrowsky H., Raeder S., Zuercher L. et al. Operative management of complex liver trauma: current status and a critical review // *Frontiers in Surgery.* – 2022. – Vol. 9. – Article 824410.
9. Svarich VG, Svarich VA. Gemostaz pri tsentral'nom razryve pecheni u rebenka [Hemostasis for central rupture of liver in a child]. *Khirurgiia (Mosk).* 2023;(2):115-119. Russian. doi: 10.17116/hirurgia2023021115.
10. Thomas MN, Whaba R, Datta RR, Bunck AC, Stippel DL, Bruns CJ. Management und Versorgung von Leberverletzungen nach stumpfem Bauchtrauma [Management and treatment of liver injuries after blunt abdominal trauma]. *Chirurgie (Heidelb).* 2023 Aug;94(8):669-674. German. doi: 10.1007/s00104-023-01858-1.
11. Zhang C., Fu D., Wang F. et al. A randomized controlled trial to compare the efficacy of regenerated and non-regenerated oxidized cellulose gauze for the secondary treatment of local bleeding in patients undergoing hepatic resection // *Annals of Surgical Treatment and Research.* – 2021. – Vol. 100, No. 4. – P. 202–208.

Для цитирования: Ганжиев Ф.Х., Хамдамов Б.З. Анализ эффективности местных гемостатических агентов при травматических повреждениях печени // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 4(18). – С. 399–405. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15874234>